

HUQUQIY DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATINI BARPO ETISHDA TO'SIQ BO'LIB TURGAN ENG ASOSIY MUAMMOLARDAN BIRI SIFATIDA FUQAROLARNING OMMAVIY SIYOSIY SAVODXONLIK SIFATINING PASTLIGI, O'ZNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARINI YETARLI DARAJADA ANGLAY OLMASLIGI

Adizov Alibek Oybek o'g'li

Gmail: alibekadizovofficial@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413722>

O'z oldiga rivojlangan davlat qurishni maqsad qilib qo'ygan har bir xalq, avvalo, huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatni barpo qilishga intiladi. Chunki aynan fuqarolik jamiyatida har bir insonning huquq va erkinliklarini ustuvor hisoblanadi, umuminsoniy qadriyatlar e'zozlanadi, aholining huquqiy an'ana va qonunlarga hurmat qilish muhiti shakllantiriladi va fuqarolar davlat organlari uchun emas, balki davlat organlari fuqarolar uchun xizmat qiladi.

Jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirib borish, fuqarolarning ommaviy siyosiy savodxonligini shakllantirish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Bunday jamiyat qurish esa o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Chunki chinakam fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat qurish uchun – aholining huquqiy ong va madaniyatini rivojlantirish kerak. Ko'plab olimlar buni inkor qilishadi, ya'ni ular davlatda qonunlar ustuvorligini ta'minlab, shu sohada faoliyat yuritadigan kadrlarning salohiyatini o'stirish orqali ham huquqiy va fuqarolik jamiyati qurish mumkinligini ta'kidlashadi. Aholining huquqiy bilimlarini oshirish esa ortiqcha kuch va mablag` talab qiladi deb hisoblashadi.

Mening fikrimcha, huquqiy davlatda har bir shaxs siyosiy-huquqiy bilimlarga ega bo'lishi muhim. Chunki xalqa qachonki demokratik siyosiy ta'limga ega bo'lsa, shundagina u mamlakatda bo'layotgan siyosiy jarayonlarni har jihatdan tushuna oladi, unga nisbatan o'z reaksiyasini bildirib, o'z pozitsiyasiga ega bo'la oladi. Konstitutsiyaviy prinsip hisoblanadigan "Fuqarolar o'z-o'zini himoya qila olish" qoidasi ham amaliy jihatdan reallikka aylanadi.

Aholining huquqiy ong va madaniyatini, uning siyosiy bilimlarini rivojlantirish, nafaqat, davlatga, balki, eng avvalo, shaxsning o'z manfaatlariga ijobiy ta'sir qiladi. Tadbirkormi, davlat xizmatchisimi yoki xohlagan sohada faoliyat olib borayotgan shaxs bo'ladimi, agar u huquqiy bilimlarga ega bo'lsa, o'zini har qanday tashqi ta'sirlardan, boshqa organlarning noqonuniy harakatlaridan o'zini himoya qila oladi. Bundan tashqari ular bu orqali o'z harakatlarini qonuniy yoki qonuniy emasligini, javobgarlik keltirib chiqarishi mumkin yoki mumkin emasligini biladi. *Zeroki, qonunni bilmaslik hech qachon shaxsni javobgarlikdan ozod qilmaydi.*

Demokratik siyosiy ta'limga tayangan jamiyatda aholining siyosiy-huquqiy madaniyatini oshirish ham eng muhim vositalardan biridir. Siyosiy madaniyat – jamiyatda siyosiy tizimining eng muhim elementlaridan biri bo'lib, fuqarolarda davlatdagi ijtimoiy guruhlar va individlarning siyosiy tajribasini, ularning siyosiy hokimiyat, siyosiy munosabatlar haqidagi tasavvurlarini, ijtimoiy hodisalarga baho berish qobiliyatini shakllantirishni o'z ichiga oladi¹. Siyosiy madaniyat bu – siyosiy tafakkur va siyosiy faoliyat madaniyatidir. Bu yondashuvlar

¹ Odilqoriyev.X.T.Siyosatshunoslik: Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. T.:O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti,2009.-352 b

turlicha bo`lsa ham, lekin ularning barchasini bir biriga bog`lab turuvchi umumiy jihat ham mavjud. Bu siyosiy madaniyatning jamiyat siyosiy jarayonlari, siyosiy institutlari bilan bevosita uzviyligi holatidir. Siyosiy madaniyat bu fuqarolarning siyosiy bilimlari, baholari va harakatlarining darajasi va xarakteri, shuningdek, siyosiy munosabatlarni boshqaruvchi ijtimoiy qadriyatlar, an`analar, qoidalarining mazmuni va sifati demakdir.

Hozirgi mamlakatimiz amalga oshirilayotgan islohotlarning tub mohiyati ham aholining siyosiy madaniyatini rivojlantirishga mo`ljallagan. Xususan,

- Saylov tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Munosib nomzodlar tanlab olinmoqda, o`zlarining mustaqil qarashlariga, ma`lum dasturlariga ega bo`lishi kerakligi ta`kidlanib, ularni xalq orasida targ`ib qilish ham rivojlantirilmogda. Shu bilan birga ovoz berish jarayoni ham ancha demokratlashtirilib, savyovda faqat ovoz beruvchilarning o`zi qatnashishi ta`minlanmoqda;
- Hozirda oliy o`quv yurtlarining, ularga qabul qilinuvchi talabalarning sonini keskin ko`paytirish ham O`zbekistonda siyosiy madaniyatni rivojlantirishning eng maqbul yo`li hisoblanadi. Chunki talabalarning siyosiy bilimlarini rivojlantirish orqali butun mamlakatda huquqiy ong va madaniyatga ega bo`lgan insonlarning somimi ko`paytirishimiz mumkin;
- Bundan tashqari, hozirda deyarli barcha davlat organlarining, xususan, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning, siyosiy tashkilotlarning, yoki boshqa nodavlat-notijorat tashkilotlarining rasmiy saytlarini, yozma nashrlarini tashkil etilishi ham aholi orasida mamlakatimizda ro`y berayotgan siyosiy o`zgarishlardan aholini xabardor qilishning samarali usullaridan biri. Jumladan, sud faoliyatiga to`xtaladigan bo`lsak: hattoki, hozirda bo`layotgan sud jarayonlarini internet tarmoqlarida to`g`ridan-to`g`ri translatsiya qilinishi ham xalqning huquqiy ong va madaniyatini rivojlantirishga munosib hissa qo`shmoqda;
- Mamlakatimizda yangi faoliyat turi hisoblangan bloggerlikka ruhsat berilgani ham mamlakatimizda juda kata to`ntarish yasadi desak ham mubolag`a bo`lmaydi. Chunki ular jamiyatda shaffoflikni ta`minlash bilan birga, aholiga siyosiy o`zgarishlar haqida xabar beruvchi haqiqat elchisi fazifasini ham bajarmoqda.

Yurtimizda siyosiy ta`limga katta e`tibor qaratilganligining asosiy sababi fuqarolarni mamlakatda yuz berayotgan siyosiy o`zgarishlarga nisbatan befarqligini oldini olishdir. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 32-moddasida ham fuqarolarning siyosiy huquqlari haqida to`xtalib o`tilgan bo`lib, unga ko`ra: "O`zbekiston Respublikasi fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o`z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar. Bunday ishtirok etish o`zini o`zi boshqarish, referendumlar o`tkazish va davlat organlarini demokratik tarzda tashkil etish, shuningdek davlat organlarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini rivojlantirish va takomillashtirish yo`li bilan amalga oshiriladi"². Ya`ni fuqarolar mavjud islohotlar yuzasidan o`z fikrlarini bemalol biladira olishi, o`z tashabbusi bilan ommaviy mitinglar, referendumlar o`tkaza olishi mumkin. Bunday harakatlarni esa siyosiy bilimlarga ega bo`lmagan shaxs o`tkazish u yoqda tursin, balki uning nima ekanligini ham tushunmaydi. Shu bilan birga davlat organlarining faoliyati nimaligini bilmay turib, ularning ustidan jamoatchilik nazoratini o`rnatish esa haqiqatda insonni hayratga soladi. Shu sababli ham mamlakatni rivojlantirish uchun, avvalo, aholining huquqiy ong va madaniyatini rivojlantirish kerak.

² O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishda ommaviy siyosiy savodxonlikning roli beqiyos. Mening fikrimcha, aholining siyosiy savodxonligini oshirish uchun, dastlab, ularning bundan qay darajada manfaatdor ekanligi tuyg`usini vujudga keltirish kerak, ayniqsa, bizning xalqimizga. Chunki har qanday harakat zamirida manfaatdorlik yotadi. Ya'ni bo`layotgan bu islohotlarning uning uchun qanchalik foydali va zarur ekanligini, bu islohotlar ortida faqat va faqat uning manfaatlari bo`lishini xalqimiz ongiga singdirish kerak. Shu bilan birga bu natijaga erishish uchun esa, birinchi navbatda barcha ta'lim muassasalarida ixtisoslik fanlaridan tashqari ularning fikrlashi va siyosiy bilimlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan yangicha uslublarni tatbiq qilish kerak. Xalqaro tajribalar va bilimlarni o`rganmay turib chinakam demokratik davlat va fuqarolik jamiyati qurish imkonsizdir. Shu sababli ham salohiyatli kadrlarni chet ellarda o`qitish va chet el mutaxassislarini jalb qilish mamlakat rivojiga ijobiy ta'sir ko`rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, xalqimizni siyosiy jihatdan savodxon qilish uchun,

- ularning huquqiy ong va madaniyatini o`stirish uchun O`zbekistondagi har bir mintaqada buning samarali tizimini tashkil qilishimiz,
- mamlakatda ro`y berayotgan har qanday siyosiy jarayonlarni ommaviy axborot vositalari, televediniya orqali keng talqin qilishimiz,
- eng asosiysi, fuqarolarda bularga nisbatan manfaatdorlik hissini vujudga keltirishimiz kerak.

Zeroki, bunday o`zgarishlarning barchasi faqat fuqarolarning manfaatlari uchun xizmat qiladi.

References:

1. Karimov I.A. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo'shma majlisidagi "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi" nomli ma'ruzasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2010. – 25 b.
2. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016-yil 7-dekabr. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017.
3. Mirziyoyev SH.M. Qonun va adolat ustuvorligini ta'minlash – barcha ezgu maqsadlarimizga erishishning eng muhim sharti. Sud organlari tizimida odil sudlovni ta'minlash borasidagi ishlarning ahvoli, muammolar va istiqboldagi vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishdagi nutq. 2017-yil 13-iyun. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 34 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasi // "Xalq so'zi" gazetasining rasmiy veb-sayti - www.xs.uz.
5. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Oliy Majlis Axborotnomasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son);
6. Odilqoriyev.X.T.Siyosatshunoslik: Oliy ta'lim muassasalari uchun darslik. T.:O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2009.-352 b,;